

NIVELES DE APTITUD COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2

El marco europeo DigComp 2.2 tiene niveles de aptitud:

⇒ Básico

- Nivel de aptitud 1
- Nivel de aptitud 2

⇒ Intermedio

- Nivel de aptitud 3
- Nivel de aptitud 4

⇒ Avanzado

- Nivel de aptitud 5
- Nivel de aptitud 6

⇒ Altamente especializado

- Niveles de aptitud 7
- Nivel de aptitud 8

En la dimensión 3, cada nivel representa la adquisición de la competencia de los usuarios de acuerdo con sus retos cognitivos, la complejidad de las tareas que pueden realizar y su autonomía a la hora de completar las tareas.

Niveles en DigComp 1.0	Niveles en DigComp 2.1	Complejidad de las tareas	Autonomía	Dominio cognitivo
Básico	1	Tareas sencillas	Con asistencia	Recordar
	2	Tareas sencillas	Autónomo con asistencia puntual	Recordar
Intermedio	3	Tareas bien definidas y rutinarias y problemas relativamente sencillos.	Por mi misma/a	Entender
	4	Tareas y problemas no rutinarios aunque bien definidos	Independiente y adaptada a mis necesidades	Comprender
Avanzado	5	Diferentes tareas y problemas.	Asistencia a otros	Aplicar
	6	Tareas más complicadas.	Capaz de adaptarse a otros en contextos complejos	Evaluar
Altamente especializado	7	Resolver problemas complejos con poca definición.	Integrado para contribuir en la práctica profesional y en la asistencia a otros	Crear
	8	Resolver problemas complejos con la interacción de varios factores.	Proponer nuevas ideas y procesos en el sector	Crear

En la **Competencia Clave Digital N2** del *CPEBPA José María Iribarren* aplicamos los **niveles de aptitud 1 a 4**, que cubren todas las competencias digitales necesarias en un contexto personal y profesional, tanto para **personas** cuyo **objetivo** es *mejorar su empleabilidad*, como trabajadores en *sectores que afrontan procesos de transformación digital*.

Los niveles 5 y 6, avanzados, y los niveles 7 y 8, altamente especializados, no se incluye en estas 120 h de formación en Competencia Clave Digital N2.

Aplicamos este criterio a las 6 áreas de competencias digitales:

AC0: HARDWARE, SOFTWARE, SISTEMA OPERATIVO Y REDES

Competencia 0.0: Uso básico del sistema operativo

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Identificar y utilizar los componentes de un ordenador, y sus periféricos principales (monitor, teclado, ratón, etc.)
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Identificar y utilizar otros periféricos de entrada y/o salida de información habituales (escáner, cámaras digitales, memorias USB, etc.)
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Utilizar aplicaciones básicas del sistema operativo, como editores de texto, hojas de cálculo. Utilizar aplicaciones más avanzadas del sistema operativo, como herramientas de tratamiento de imágenes.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Crear, modificar, eliminar documentos, archivos y carpetas para desplazarse e interactuar con el sistema operativo. Utilizar aplicaciones avanzadas reproductores multimedia o navegadores de internet.

Competencia 0.1: Configuración del sistema operativo

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Identificar los diferentes sistemas operativos, y el software compatible con cada uno de ellos.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Identificar los diferentes sistemas de almacenamiento internos y externos, y gestionar información entre ellos.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Guardar archivos, documentos, fotos y música en unidades de almacenamiento internas (disco duro) y externas (CD, DVD, memorias USB, tarjetas de memoria extraíbles).</p> <p>Hacer copias de seguridad de archivos, documentos, fotos y música en unidades de almacenamiento en la nube.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Navegación por la arquitectura de ventanas, interfaz y menús del sistema operativo.</p> <p>Manejar estrategias para identificar y resolver problemas habituales de software y hardware.</p>

AC1: ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN Y DATOS

Competencia 1: Navegación, búsqueda, filtrado de datos, información y contenido digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Explicar mis necesidades de información, realizar búsquedas bien definidas y rutinarias para encontrar datos, información y contenido en entornos digitales, explicar cómo acceder a ellos y navegar entre ellos.</p> <p>Explicar estrategias de búsqueda personal rutinarias y bien definidas.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Ilustrar las necesidades de información, organizar las búsquedas de datos, información y contenido en entornos digitales, describir cómo acceder a estos datos, información y contenido, y navegar entre ellos.</p> <p>Organizar estrategias de búsqueda personal</p>

Competencia 2: Evaluación de datos, información y contenido digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Explicar mis necesidades de información, realizar búsquedas bien definidas y rutinarias para encontrar datos, información y contenido en entornos digitales, explicar cómo acceder a ellos y navegar entre ellos.</p> <p>Explicar estrategias de búsqueda personal rutinarias y bien definidas.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Ilustrar las necesidades de información, organizar las búsquedas de datos, información y contenido en entornos digitales, describir cómo acceder a estos datos, información y contenido, y navegar entre ellos.</p> <p>Organizar estrategias de búsqueda personal</p>

Competencia 3: Gestión de datos, información y contenido digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Explicar mis necesidades de información, realizar búsquedas bien definidas y rutinarias para encontrar datos, información y contenido en entornos digitales, explicar cómo acceder a ellos y navegar entre ellos.</p> <p>Explicar estrategias de búsqueda personal rutinarias y bien definidas.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Ilustrar las necesidades de información, organizar las búsquedas de datos, información y contenido en entornos digitales, describir cómo acceder a estos datos, información y contenido, y navegar entre ellos.</p> <p>Organizar estrategias de búsqueda personal</p>

AC2: COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

Competencia 4: Interacción a través de tecnologías digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Seleccionar tecnologías digitales simples para interactuar. Identificar medios de comunicación sencillos y apropiados para un contexto dado.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Seleccionar tecnologías digitales simples para interactuar. Identificar medios de comunicación sencillos y apropiados para un contexto dado
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Realizar interacciones rutinarias y bien definidas con tecnologías digitales. Seleccionar medios de comunicación digital apropiados, rutinarios y bien definidos para un contexto dados
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Seleccionar una variedad de tecnologías digitales para interactuar. Seleccionar una variedad de medios de comunicación digital apropiados para un contexto dado.

Competencia 5: Compartir a través de tecnologías digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Reconocer tecnologías digitales sencillas y apropiadas para compartir datos, información y contenido digital.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Identificar prácticas sencillas de referencia y atribución.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Reconocer tecnologías digitales sencillas y apropiadas para compartir datos, información y contenido digital.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Identificar prácticas simples de referencia y atribución.

Competencia 6: Compromiso con la ciudadanía a través de tecnologías digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar servicios digitales sencillos para participar en la sociedad.</p> <p>Puedo reconocer tecnologías digitales simples y apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar servicios digitales sencillos para participar en la sociedad.</p> <p>Reconocer tecnologías digitales sencillas y apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Seleccionar servicios digitales bien definidos y rutinarios para participar en la sociedad.</p> <p>Explicar tecnologías digitales apropiadas bien definidas y rutinarias para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Seleccionar servicios digitales para participar en la sociedad.</p> <p>Discutir tecnologías digitales apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>

Competencia 7: Colaboración a través de tecnologías digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar servicios digitales sencillos para participar en la sociedad.</p> <p>Puedo reconocer tecnologías digitales simples y apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar servicios digitales sencillos para participar en la sociedad.</p> <p>Reconocer tecnologías digitales sencillas y apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Seleccionar servicios digitales bien definidos y rutinarios para participar en la sociedad.</p> <p>Indicar tecnologías digitales apropiadas bien definidas y rutinarias para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Seleccionar servicios digitales para participar en la sociedad.</p> <p>Discutir tecnologías digitales apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>

Competencia 8: Netiqueta

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Diferenciar normas de comportamiento simples y conocimientos prácticos al utilizar tecnologías digitales e interactuar en entornos digitales.</p> <p>Elegir modos y estrategias de comunicación sencillos adaptados a una audiencia.</p> <p>Diferenciar aspectos simples de diversidad cultural y generacional a considerar en entornos digitales</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Diferenciar normas de comportamiento simples y conocimientos prácticos al utilizar tecnologías digitales e interactuar en entornos digitales.</p> <p>Elegir modos y estrategias de comunicación sencillos adaptados a una audiencia y diferenciar aspectos simples de diversidad cultural y generacional a considerar en entornos digitales</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>aclarar normas de comportamiento rutinarias y bien definidas y conocimientos técnicos al utilizar tecnologías digitales e interactuar en entornos digitales.</p> <p>Expresar estrategias de comunicación rutinarias y bien definidas adaptadas a una audiencia.</p> <p>Describir aspectos de diversidad cultural y generacional bien definidos y rutinarios en entornos digitales.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Discutir las normas de comportamiento y los conocimientos técnicos al utilizar tecnologías digitales e interactuar en entornos digitales.</p> <p>Discutir estrategias de comunicación para una audiencia. Discutir aspectos de la diversidad cultural y generacional a considerar en entornos digitales.</p>

Competencia 9: Gestión de la identidad digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>identificar una identidad digital,</p> <p>describir formas sencillas de proteger mi reputación en línea,</p> <p>reconocer datos simples que produzco a través de herramientas, entornos o servicios digitales.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar una identidad digital,</p> <p>describir formas sencillas de proteger mi reputación en línea,</p> <p>reconocer datos simples que produzco a través de herramientas, entornos o servicios digitales.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Discriminar una gama de identidades digitales rutinarias y bien definidas, explicar formas rutinarias y bien definidas de proteger mi reputación en línea. describir datos bien definidos que produzco habitualmente a través de herramientas, entornos o servicios digitales.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Mostrar una variedad de identidades digitales específicas, discutir formas específicas de proteger mi reputación en línea,</p> <p>manipular los datos que produzco a través de herramientas, entornos o servicios digitales.</p>

AC3: CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL

Competencia 10: Desarrollo de contenido digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	identificar formas de crear y editar contenido simple en formatos simples, elegir cómo me expreso a través de la creación de medios digitales sencillos.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	identificar formas de crear y editar contenido simple en formatos simples, elegir cómo me expreso a través de la creación de medios digitales sencillos.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	indicar formas de crear y editar contenido bien definido y de rutina en formatos bien definidos y de rutina, expresarme a través de la creación de medios digitales bien definidos y rutinarios.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	indicar formas de crear y editar contenido en diferentes formatos, expresarme a través de la creación de medios digitales.

Competencia 11: Integración y reelaboración de contenidos digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Seleccionar formas de modificar, refinar, mejorar e integrar elementos simples de nuevo contenido e información para crear nuevos y originales.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Seleccionar formas de modificar, refinar, mejorar e integrar elementos simples de nuevo contenido e información para crear nuevos y originales
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Explicar formas de modificar, refinar, mejorar e integrar elementos bien definidos de nuevo contenido e información para crear nuevos y originales.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Discutir formas de modificar, refinar, mejorar e integrar nuevos contenidos e información para crear nuevos y originales.

Competencia 12: Copyright y licencias

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Identificar reglas simples de derechos de autor y licencias que se apliquen a los datos, la información digital y el contenido.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Identificar reglas simples de derechos de autor y licencias que se apliquen a los datos, la información digital y el contenido.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Indicar reglas de derechos de autor y licencias bien definidas y de rutina que se apliquen a los datos, la información digital y el contenido.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Discutir las reglas de derechos de autor y licencias que se aplican a la información y el contenido digitales.

Competencia 13: Programación

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Enumerar instrucciones simples para que un sistema informático resuelva un problema simple o realice una tarea simple.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Enumerar instrucciones simples para que un sistema informático resuelva un problema simple o realice una tarea simple.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Dar instrucciones bien definidas y de rutina para que un sistema informático resuelva problemas de rutina o realice tareas de rutina.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Enumerar instrucciones para que un sistema informático resuelva un problema determinado o realice una tarea específica.

AC4: SEGURIDAD

Competencia 14: Protección de dispositivos

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Identificar formas sencillas de proteger mis dispositivos y contenido digital, y diferenciar riesgos y amenazas simples en entornos digitales, elegir medidas de seguridad y protección sencillas identificar formas sencillas de tener debidamente en cuenta la fiabilidad y la privacidad.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	identificar formas sencillas de proteger mis dispositivos y contenido digital, y diferenciar riesgos y amenazas simples en entornos digitales, elegir medidas de seguridad y protección sencillas identificar formas sencillas de tener debidamente en cuenta la fiabilidad y la privacidad.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Indicar formas bien definidas y rutinarias de proteger mis dispositivos y contenido digital, y diferenciar riesgos y amenazas rutinarios y bien definidos en entornos digitales, seleccionar medidas de seguridad y protección rutinarias y bien definidas. Indicar formas bien definidas y rutinarias de tener debidamente en cuenta la fiabilidad y la privacidad
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Organizar formas de proteger mis dispositivos y contenido digital. Diferenciar riesgos y amenazas en entornos digitales, seleccionar medidas de seguridad y protección.

Competencia 15: Protección de los datos personales y privacidad

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
<p>A nivel básico y con orientación, puedo</p>	<p>Seleccionar formas sencillas de proteger mis datos personales y mi privacidad en entornos digitales.</p> <p>Identificar formas sencillas de usar y compartir información de identificación personal mientras me protejo a mí y a otros de daños.</p> <p>Identificar declaraciones sencillas de política de privacidad sobre cómo utilizar datos personales en servicios digitales.</p>
<p>A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo</p>	<p>Seleccionar formas sencillas de proteger mis datos personales y privacidad en entornos digitales.</p> <p>Identificar formas sencillas de usar y compartir información personal mientras me protege a mí y a otros de daños.</p> <p>Identificar declaraciones sencillas de política de privacidad sobre cómo se utilizan los datos personales en los servicios digitales.</p>
<p>Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo</p>	<p>Explicar formas rutinarias y bien definidas de proteger mis datos personales y mi privacidad en entornos digitales, y Explicar formas rutinarias y bien definidas de usar y compartir información de identificación personal mientras me protejo a mí y a los demás de daños.</p> <p>Indicar declaraciones de política de privacidad rutinarias y bien definidas sobre cómo se utilizan los datos personales en los servicios digitales.</p>
<p>De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo</p>	<p>Discutir formas de proteger mis datos personales y mi privacidad en entornos digitales.</p> <p>Discutir formas de usar y compartir información de identificación personal mientras nos protegemos a mí y a otros de daños.</p> <p>Indicar declaraciones de política de privacidad sobre cómo se utilizan los datos personales en los servicios digitales.</p>

Competencia 16: Protección de la salud y el bienestar

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Diferenciar formas sencillas de evitar riesgos para la salud y amenazas al bienestar físico y psicológico al utilizar tecnologías digitales.</p> <p>Seleccionar formas sencillas de protegerme de posibles peligros en entornos digitales.</p> <p>Identificar tecnologías digitales simples para el bienestar social, y la inclusión social.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Diferenciar formas sencillas de evitar riesgos para la salud y amenazas al bienestar físico y psicológico al utilizar tecnologías digitales.</p> <p>Seleccionar formas sencillas de protegerme de posibles peligros en entornos digitales.</p> <p>Identificar tecnologías digitales simples para el bienestar social, y la inclusión social.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Explicar formas bien definidas y rutinarias de cómo evitar los riesgos para la salud y las amenazas al bienestar físico y psicológico al utilizar tecnologías digitales.</p> <p>Seleccionar formas bien definidas y rutinarias para protegerme de los peligros en los entornos digitales.</p> <p>Indicar tecnologías digitales rutinarias, y bien definidas para el bienestar y la inclusión social.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Explicar formas de evitar amenazas a mi salud física y psicológica relacionadas con el uso de la tecnología. Seleccionar formas de protegerse a sí mismo y a los demás de los peligros en los entornos digitales.</p> <p>Debatir sobre tecnologías digitales para el bienestar y la inclusión social.</p>

Competencia 17: Protección del medio ambiente

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Reconocer los impactos ambientales simples de las tecnologías digitales y su uso.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Reconocer los impactos ambientales simples de las tecnologías digitales y su uso.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Indicar impactos ambientales rutinarios y bien definidos de las tecnologías digitales y su uso.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Discutir formas de proteger el medio ambiente del impacto de las tecnologías digitales y su uso.

AC5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Competencia 18: Resolución de problemas técnicos

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Identificar problemas técnicos simples al operar dispositivos y usar entornos digitales, e Identificar soluciones sencillas para resolverlos.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Identificar problemas técnicos simples al operar dispositivos y usar entornos digitales, e Identificar soluciones sencillas para resolverlos.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Indicar problemas técnicos rutinarios y bien definidos al operar dispositivos y usar entornos digitales, y seleccione soluciones rutinarias y bien definidas para ellos.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Diferenciar los problemas técnicos al operar dispositivos y usar entornos digitales, y seleccionar soluciones para ellos.

Competencia 19: Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar necesidades y reconocer herramientas digitales simples y posibles respuestas tecnológicas para resolver esas necesidades.</p> <p>Elegir formas sencillas de ajustar y personalizar los entornos digitales a sus necesidades personales. evaluar las necesidades</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar necesidades y reconocer herramientas digitales simples y posibles respuestas tecnológicas para resolver esas necesidades.</p> <p>Elegir formas sencillas de ajustar y personalizar los entornos digitales a sus necesidades personales. evaluar las necesidades</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Indicar necesidades rutinarias y bien definidas, y seleccionar herramientas digitales rutinarias y bien definidas y posibles respuestas tecnológicas para resolver esas necesidades.</p> <p>Seleccionar formas rutinarias y bien definidas para ajustar y personalizar los entornos digitales a las necesidades personales.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Explicar las necesidades y seleccionar herramientas digitales y posibles respuestas tecnológicas para resolver esas necesidades.</p> <p>Seleccionar formas de ajustar y personalizar los entornos digitales a las necesidades personales.</p> <p>Aplicar diferentes herramientas digitales y posibles respuestas tecnológicas para resolver esas necesidades. utilizar diferentes formas de ajustar y personalizar los entornos digitales a las necesidades personales.</p>

Competencia 20: Uso creativo de tecnologías digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Innovar procesos y productos</p> <p>Seguir el procesamiento cognitivo simple individual y colectivamente para comprender y resolver problemas conceptuales simples y situaciones problemáticas en entornos digitales.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Innovar procesos y productos</p> <p>Seguir el procesamiento cognitivo simple individual y colectivamente para comprender y resolver problemas conceptuales simples y situaciones problemáticas en entornos digitales.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Seleccionar herramientas y tecnologías digitales que puedan utilizarse para crear conocimientos bien definidos y procesos y productos innovadores bien definidos.</p> <p>Participar individual y colectivamente en algún procesamiento cognitivo para comprender y resolver problemas conceptuales rutinarios y bien definidos y situaciones problemáticas en entornos digitales.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Diferenciar las herramientas y tecnologías digitales que se pueden utilizar para crear conocimiento e innovar procesos y productos.</p> <p>Participar individual y colectivamente en el procesamiento cognitivo para comprender y resolver problemas conceptuales y situaciones problemáticas en entornos digitales.</p>

Competencia 21: Identificación de las brechas de competencia digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Reconocer dónde debe mejorarse o actualizarse mi propia competencia digital.</p> <p>Identificar dónde buscar oportunidades para el autodesarrollo y mantenerse al día con la evolución digital.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Reconocer dónde debe mejorarse o actualizarse mi propia competencia digital.</p> <p>identificar dónde buscar oportunidades para el autodesarrollo y mantenerse al día con la evolución digital.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Explicar dónde se debe mejorar o actualizar mi competencia digital,</p> <p>Indicar dónde buscar oportunidades bien definidas para el autodesarrollo y mantenerse al día con la evolución digital.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Discutir sobre dónde se debe mejorar o actualizar mi competencia digital,</p> <p>Indicar cómo apoyar a otros para desarrollar su competencia digital.</p> <p>Indicar dónde buscar oportunidades de autodesarrollo y mantenerse al día con la evolución digital.</p>